

**ЎЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА
МАХСУС ТАЪЛИМ
ВАЗИРЛИГИ**

**ТОШКЕНТ МОЛИЯ
ИНСТИТУТИ**

**ЎЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ
МОЛИЯ ВАЗИРЛИГИ**

**“БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА
АУДИТОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ ХАЛҚАРО
СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ
ЭТИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ”**

***МАВЗУСИДАГИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ
АНЖУМАНИ***

Тошкент 2021 йил, 21 май

«Бухгалтерия ҳисоби ва аудиторлик фаолиятини халқаро стандартлар асосида ташкил этишнинг долзарб масалалари» мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами., Тошкент 2021 йил, 804 б.

Ушбу республика илмий-амалий конференция тўпламида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 25 февралда «Аудиторлик фаолияти тўғрисида»ги ПҚ-677 сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги «Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4611 сонли Қарорида белгилаб берилган вазифалар ижросини таъминлашга қаратилган масалалар, жумладан, аудит, бухгалтерия ҳисоби, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари, иқтисодий таҳлил ҳамда рақамли иқтисодиётга ўтиш даврида қилинадиган ишларга бағишланган илмий мунозара асосида хулосалар билан бойитилган мақола ва тезислар жой олган.

Таҳрир ҳайъати раиси:

Тешабаев Т.З. – и.ф.д., проф.

Таҳрир ҳайъати аъзолари:

Тўйчиев А.Ж. - и.ф.д., проф.

Мехмонов С.У. - и.ф.д., проф.

Қўзиёв И.Н. - и.ф.д., проф.

Авлоқулов А.З. - и.ф.д., проф.

Машарипов О.А. – и.ф.н., доц.

Абдиева Н.Ш. - PhD, доц.

Хожиёв М.С. – PhD, доц.

Авазов И.Р. – PhD.

Хамидова З.У. – PhD.

Тақризчилар:

Ризаев Н.К. – и.ф.д., проф.

Хажимуратов Н.Ш. - PhD, доц.

Мазкур тўпламга киритилган материалларнинг мазмуни, ундаги келтирилган маълумотлар ва меъёрий ҳужжатларнинг тўғрилигига ҳамда келтирилган мустақил фикр-мулоҳазалар учун муаллифларнинг ўзлари масъулдирлар.

ва шундан кейинги амаллар”.

Ички аудит ўз мақсадларига эришишда ташкилот учун жуда катта харажатлар билан боғлиқ бўлмаслиги, далиллар хўжалик юритувчи субъектнинг молиявий ҳолати ва ҳақида фикрни шакллантириш учун етарли даражада тўпланиши, ҳисобга олиш жараёнида яратилган ахборотлар қимматини ошириши, соғлом фикрга асосланиши зарур деб ўйлаймиз.

МАҲСУЛОТ (ИШ, ХИЗМАТЛАР)ГА БАҲО ШАКЛЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.

*Қличев Бахтиёр Пардаевич
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
“Молия ва бухгалтерия ҳисоби”
кафедраси катта ўқитувчиси*

Бугунги кунда иқтисодиёти жадал ривожланаётган, лекин аҳоли миллий даромадлари нисбатан пастроқ бўлган мамлакатларда аҳоли эҳтиёжлари учун мўлжалланган турли маҳсулотларга (иш, хизматлар) нисбатан оптимал баҳони шакллантириш иқтисодиётнинг асосий вазифалари билан бир қаторда, асосий муаммоларидан ҳам бири саналади. Чунки, барча товарларнинг жуда кенг ассортименти таклиф этилаётган бугунги кунда ҳар бир харидор сотиб олган товарнинг ишлатиш самарадорлиги унинг нархига нисбатан юқори бўлишини ҳохлайди. Соддароқ қилиб айтганда, биз юқорида таъкидлаб ўтган мамлакатларда харидор имкон қадар арзон ва имкон қадар энг сифатли маҳсулотни хоҳлайди. Харидорларнинг мазкур хоҳиши устун бўлган бугунги кун бозорида маҳсулотларга (иш ёки хизматлар) баҳо шакллантиришда самарали ҳамда ҳар томонлама асосланган бошқарув қарорларини қабул қилиши лозим.

Иқтисодий назарияда баҳони шакллантиришнинг кўплаб назариялари ва моделлари мавжуд бўлиб, ишлаб чиқарувчилар тармоқ хусусияти, маҳсулот ассортименти, бозор таркибий тузилмаси ва бошқа кўрсаткичлардан келиб чиқиб баҳо шакллантиришда керакли усулларни қўллаши мумкин. Ушбу модел ва назарияларнинг айримлари хусусида тўхталиб ўтамиз (1-чизма).

Истеъмолчи манфаатлари устувор ҳисобланган бугунги кунда мазкур назариялар асосида баҳони шакллантиришда бир қанча камчиликлар кўзга ташланади. Жумладан, Бертраннинг иккиёклама ўйин модели, Нешнинг адолатли тақсимот модели ва харажатли ёндашув моделлари назарий ечимлар бўлиб, ушбу назарияларда харидорларнинг истак, хоҳиш ҳамда манфаатлари ҳисобга олинмаганлиги мазкур моделлар орқали

шакллантирилган нархнинг бозорда харидор томонидан қабул қилинмаслигига, ёки бошқача айтганда, баҳо сифатида шаклланмаслигига олиб келиши мумкин.

чизма. Баҳо шакллантириш назариялари¹¹³.

Баҳо шакллантиришнинг қиймат назариясида истеъмолчи манфаатлари ҳисобга олиниши лозимлиги кўзда тутилган бўлсада, уни қандай амалга ошириш лозимлиги борасида назарий ёки амалий таклифлар мавжуд эмаслиги, мазкур усулнинг камчилиги сифатида эътироф этилади.

Ривожланган мамлакатларда ҳам баҳо шакллантиришда истеъмолчи манфаатларини ҳисобга олган ҳолда изланишлар олиб бориш, маркетинг соҳасидаги муҳим устувор йўналишлардан бири ҳисобланади. Бу борада муваффақиятли назарий изланишлар олиб борган иқтисодчи олимлар каторига Р.Томас, Палий В.Ф., Бернстайн Л.А. ҳамда Савицкая Г.В. каби олимларни қўшиш мумкин. Жумладан, Р.Томас фикрига кўра “маҳсулотга бошқа маҳсулотга нисбатан 5 % самарадорликка эга бўлиш шарти билан шакллантирилган нарх бозорда баҳо сифатида шаклланиши мумкин”¹¹⁴. Ушбу фикрга қўшилган ҳолда шуни таъкидлаш керакки, мазкур асарларда ҳам баҳони шакллантиришнинг аниқ бир модели келтирилмаган.

Бизнинг фикримизга кўра, маҳсулотга қўйилган нарх бозорда баҳо

¹¹³ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

¹¹⁴ Томас Р. Количественный анализ хозяйственных операций и управленческих решений: перев. с англ. – М.: Дело и Сервис, 2018

сифатида шаклланиши учун қуйидаги шартлар бажарилиши керак:

- Янги маҳсулотга баҳо шакллантиришда асос сифатида албатта, эталон маҳсулот баҳоси олиниши керак
- Маҳсулотнинг бошқа шу турдаги маҳсулотларга нисбатан самарадорлиги 5 % юқори бўлиши керак;
- 5 % самарадорлик мавжудлик шарти билан маҳсулот нархи бозордаги эталон маҳсулот нархидан юқори бўлиши мумкин эмас.

Таклиф этилаётган усул бўйича баҳо шакллантириш йўналишини 2-чизмада ҳам кўриш мумкин.

Сир эмаски, харидор ҳар бир янги маҳсулотнинг нархини бозордаги айнан мана шу турдаги эталон маҳсулот баҳоси билан таққослайди. Биз таклиф этаётган моделнинг биринчи шарти ҳам шу омилга боғлиқ: ишлаб чиқараётган маҳсулотимиз нархи ҳеч қачон эталон маҳсулот нархидан юқори бўлиши керак эмас. Аксинча ҳолатда харидор албатта, олдиндан истеъмол қилиб келинаётган ва бозорда эталон ҳисобланган маҳсулотни танлайди. Нархлар бир хиллигини таъминлаганимиздан сўнг, муаллифлар Р.Томас ва Л.А.Бернстайнларнинг маҳсулотнинг бошқа маҳсулотга нисбатан 5 % самарадорликка эга бўлиш лозимлиги тўғрисидаги фикрлари ўзини оқлайди. Яъни, ишлаб чиқарилаётган янги маҳсулотга харидорни жалб қилиш ёки харидорни ишонтириш учун маҳсулотимиз эталон маҳсулотга нисбатан камида 5 % самарадорликка эга бўлиши керак.

чизма. Баҳо шаклланишига таъсир этувчи омиллар¹¹⁵.

¹¹⁵ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

Умумий хулоса сифатида айтишимиз мумкинки, биз таклиф этаётган мазкур усул орқали шакллантирилган нарх бозорда харидор томонидан қабул қилиниши шубҳасиз. Корхоналар келгусида фойдани ошириш мақсадида баҳонинг янада юқори чегарасини белгилашлари мумкин. Бунинг учун иқтисодий параметрлар бўйича керакли таҳлилий ишларни амалга ошириш лозим, масалан, янги маҳсулотга кафолатли сервис хизмати муддатини узайтириш орқали, эталон маҳсулотга нисбатан 5 % самарадорликни сақлаган ҳолда, баҳони маълум миқдорда ошириш имконияти юзага келиши мумкин.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АУДИТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В ННО

Хожиев М. С. – PhD доцент кафедра “Аудит” ТФИ

В условиях инновационной развития экономики принятие решений о взаимодействии физических и юридических лиц с некоммерческими организациями, а также оценка риска вложений, взносов, грантов и других целевых источников финансирования деятельности некоммерческих организаций невозможна без предоставления достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности. Такая отчетность должна подтверждаться независимыми аудиторами. Формы контроля и аудита определены Законом О Негосударственных некоммерческих организациях¹¹⁶:

- путем сдачи отчетов о результатах своей деятельности (ст.8 и ст. 33 Закона РУ Об ННО);

Утвержденных форм отчетности в соответствии с нормативно-правовым актом не имеется. Указанные отчеты подлежат сдаче в регистрирующий орган по установленной им форме. Отчеты сдаются ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом).

- согласование проводимых мероприятий и предоставление доступа на них (ст.8 Закона Об ННО, ст.239 КАО РУ). Согласно статье 21 Закона О ННО орган юстиции, зарегистрировавший ННО, вправе направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых ННО;

- проведения проверок уставной деятельности.

Таким образом, в настоящее время существует ряд серьезных проблем, связанных с осуществлением в некоммерческих организациях учетно-аудиторского процесса, обусловленного спецификой их деятельности. За

¹¹⁶ Закон Республики Узбекистан “О Негосударственных некоммерческих организациях”, №763-1, от 14.04.1999г.

**II-ШЎБА. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТНИ ХАЛҚАРО
СТАНДАРТЛАРИГА МУВОФИҚЛАШТИРИШНИНГ УСТУВОР
МАСАЛАЛАРИ.**

<i>О.О. Баракаев.</i>	ЎЗБЕКИСТОНДА АУДИТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ҚОНУНИЙ АСОСЛАРИ.....	238
<i>И.Н. Қўзиев.</i>	ЎЗБЕКИСТОНДА ХАЛҚАРО АУДИТ СТАНДАРТЛАРИ АСОСИДА АУДИТОРЛИК НАТИЖАЛАРИНИ УМУМЛАШТИРИШ.....	244
<i>К. Akhmedjanov, A. Sattorov.</i>	IMPORTANCE OF IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IN UZBEKISTAN.....	247
<i>К.Д. Каримова.</i>	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	250
<i>Э.Т. Кадиров.</i>	АУДИТ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА.....	252
<i>Ш.И. Илхамов.</i>	ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЖАРАЁНИНИНГ ИЧКИ НАЗОРАТ ВОСИТАЛАРИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА БАҲОЛАШ.....	255
<i>А.Н. Тўраев, Ш.Б. Турсунов.</i>	АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА ИЧКИ АУДИТНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	258
<i>Б.П. Қличев.</i>	МАҲСУЛОТ (ИШ, ХИЗМАТЛАР)ГА БАҲО ШАКЛЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	261
<i>М.С. Хожиев.</i>	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АУДИТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В ННО.....	264
<i>О. Машиарипов.</i>	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА.....	268
<i>М.С. Тулаев, Н.А. Якубов.</i>	АУДИТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ АСОСИДА АУДИТОРЛИК ДАЛИЛЛАРИНИ ТЎПЛАШ ВА АУДИТОРЛИК ТАОМИЛЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	270
<i>С.Р. Бахадыров, Б.К. Хамдамов.</i>	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	272
<i>Г.А. Савинова.</i>	К ВОПРОСУ ГАРМОНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ.....	276
<i>Ш.К. Шаякубов, С.Х. Юлдашева.</i>	ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ КУРСА «ПРАКТИЧЕСКИЙ АУДИТ.....	278
<i>К.Р. Ҳотамов, Ш.А. Абдусаттарова.</i>	КАФОЛАТЛИ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	283
<i>Д.Х. Аскарлова.</i>	ЎЗБЕКИСТОНДА МЕҲНАТ ВА УНГА ҲАҚ ТЎЛАШ БЎЙИЧА ҲИСОБ КИТОБЛАР АУДИТИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	287
<i>М. Хайитбоев.</i>	ТОВАР-МОДДИЙ ЗАХИРАЛАР АУДИТИНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	290
<i>Р.Р. Обидов.</i>	КЛАСТЕР ТИЗИМИДА ХАРАЖАТЛАР ҲИСОБИ ВА УЛАРНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ЮРИТИШ ТАРТИБИ.....	293
<i>Ф.Ш. Очиллов, Ш.Т. Исламов.</i>	ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА.....	295
<i>М.А. Абдураимова.</i>	СУҒУРТА ТАШКИЛОТЛАРИНИ АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИДАН ЎТКАЗИШНИНГ ХАЛҚАРО ТАЖРИБАСИ ВА МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТГА ҚЎЛЛАШ АСОСЛАРИ.....	297